

ANÁLISE DA QUALIDADE DE VIDA DOS FUNCIONÁRIOS DE UMA EMPRESA PÚBLICA

Claudio Burlas de Moura
Mariana Gonçalves Santos
Pedro Henrique Santos Silva
Rodrigo Cesar Sabaraense Borja
DOI 10.5281/zenodo.10806267

RESUMO

O presente estudo tem como objetivo investigar os subsistemas de Atração e Seleção (A&S), Treinamento e Desenvolvimento (T&D), Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS), Saúde, Qualidade, Meio Ambiente, Segurança e Sustentabilidade (SQMSS) e elucidar a funcionalidade e aplicabilidade dos fatores que possam contribuir para a Qualidade de vida no Trabalho (QVT), a partir do enfoque de uma consultoria externa realizada em uma Empresa Pública de logística. O problema de pesquisa consiste em investigar como são gerenciados os fatores que contribuem com a qualidade de vida no trabalho de uma empresa pública. A Metodologia utilizada foi a descritiva, para a coleta de dados utilizou-se um questionário. A interpretação dos dados foi qualitativa. A conclusão encontrada é que os subsistemas apresentados nesta pesquisa são importantes na gestão de Recursos Humanos e os benefícios da Consultoria para a organização podem ser propostos por um plano de ação, estratégias e táticas para apoiar o planejamento, estimular a inovação e o pensamento daqueles que compõem a organização, corrigindo os processos que não estão funcionando da maneira que deveriam. Contribui, ainda, para uma gestão de pessoas mais clara e justa podendo também melhorar a Qualidade de Vida no Trabalho dos funcionários da empresa pública tornando-a mais competitiva no mercado, além de contribuir para o desenvolvimento e sustentabilidade da organização.

Palavras-chave: Qualidade de Vida. Gestão de Recursos Humanos. Empresa Pública. Sustentabilidade Organizacional.

1 INTRODUÇÃO

Os subsistemas de Gestão de Recursos Humanos são indispensáveis para o desenvolvimento das organizações. Esses subsistemas fornecem uma base para o Planejamento Estratégico que ajuda a definir as metas e os objetivos organizacionais, influenciando diretamente nos resultados das empresas e de seus funcionários. Por isso, esta pesquisa se propõe a investigar os processos de Atração e Seleção (A&S), Treinamento e Desenvolvimento (T&D), Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS), Saúde, Qualidade, Meio Ambiente, Segurança e Sustentabilidade (SQMSS).

Esses processos serão analisados sob a ótica de uma consultoria externa. A consultoria é um recurso que também contribui para a melhoria da Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) da equipe de empregados de uma organização.

A consultoria externa refere-se ao fato de que a relação consultor-cliente tem prazo determinado de duração e o profissional não pertence aos quadros da empresa, não mantém nenhum vínculo empregatício formal, nem subordinação funcional aos dirigentes existentes.

Os consultores externos, estão diretamente ligados à cúpula da empresa para o desenvolvimento de projetos, possibilitando uma participação estratégica da consultoria (FEITOSA, 2010).

Para isso, esta pesquisa busca apresentar a importância de um processo de consultoria nos Processos e Subprocessos da área de Recursos Humanos, visto que para uma empresa que

valoriza a permanência e bem-estar dos seus funcionários é necessário examinar os recursos humanos para o alcance dos objetivos da organização. Através deste estudo, pretende-se apresentar os subsídios que apontam pontos positivos e negativos da empresa em foco, contribuindo para os objetivos do desenvolvimento sustentável.

Apresenta-se também a funcionalidade da consultoria na organização, a aplicação do SQMSS na organização, trazendo um diferencial para os funcionários e principalmente para a empresa como um todo.

Logo, é possível por meio desta pesquisa enriquecer o conhecimento a respeito da temática abordada de forma que os métodos utilizados e a sociedade de modo geral valorizem o colaborador e a gestão de Recursos Humanos.

1.1 PROBLEMA

Diversos são os aspectos levados em consideração para que se tenha um índice de satisfação favorável de qualidade de vida no ambiente organizacional. Tal índice pode ser medido por meio dos níveis de saúde e bem-estar dos funcionários, ambiente físico laboral, interação social, crescimento pessoal e desenvolvimento profissional entre outros. A partir do momento em que a QVT está positiva ambas as partes são beneficiadas: empregado e empregador. De um lado funcionários mais motivados gerando melhores resultados, do outro a empresa potencializando seu capital humano alavancando sua competitividade no mercado.

Para desenvolver um padrão de qualidade satisfatório é preciso que os processos estejam bem definidos para não comprometer os objetivos organizacionais. Levantar as necessidades da empresa, fixar os objetivos pretendidos, determinar as prioridades, identificar os recursos disponíveis, identificar soluções, recomendar ações de melhoria e realizar o acompanhamento do trabalho executado.

Diante desse contexto, pergunta-se o seguinte:

Como são gerenciados os fatores que contribuem com a qualidade de vida no trabalho de uma Empresa Pública de logística?

1.2 PROBLEMÁTICAS

- Falta de estrutura física adequada;
- Número de funcionários inadequado para atender a demanda de serviços;
- Perda de direitos trabalhistas;
- Plano de Cargos, Carreira e Salários desatualizado sem atender às expectativas dos funcionários;
- Falta de treinamento para a utilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs);
- Ausência de um programa de controle de resíduos sistemático e estruturado;
- Ausência de um programa sistemático de combate ao acidente de trabalho.

1.3 OBJETIVOS

1.3.1 Objetivo Final

O objetivo geral desta pesquisa é investigar a funcionalidade e aplicabilidade dos fatores que possam contribuir para a qualidade de vida no trabalho da Empresa Pública investigada e como eles agregam ao desenvolvimento sustentável organizacional.

1.3.2 Objetivos Intermediários

- Descrever a importância do processo de consultoria e seu mérito no Planejamento Estratégico na gestão organizacional;

- Compreender a execução dos processos de Atração e Seleção; Treinamento e Desenvolvimento; Plano de Cargos, Carreiras e Salários; Saúde, Qualidade, Meio Ambiente, Segurança e Sustentabilidade da instituição investigada;
- Analisar pontos positivos e negativos da Gestão de Recursos Humanos da unidade da empresa pesquisada; e
- Recomendar a implantação de métodos relacionados ao subsistema de SQSMS por meio de uma consultoria externa a fim de promover a qualidade de vida na organização em questão.

2 METODOLOGIA

A presente pesquisa utilizou como metodologia a pesquisa descritiva. Este tipo de pesquisa usa padrões textuais como, por exemplo, questionários para identificação do conhecimento. A pesquisa descritiva tem por finalidade observar, registrar e analisar os fenômenos sem, entretanto, entrar no mérito de seu conteúdo. Na pesquisa descritiva não há interferência do investigador, que apenas procura perceber, com o necessário cuidado, a frequência com que o fenômeno acontece. É importante que se faça uma análise completa desses questionários para que se chegue a uma conclusão.

Conforme Sampieri, Collado e Lucio (2013, p. 102), os estudos descritivos “pretendem unicamente medir ou coletar informações de maneira independente ou conjunta sobre os conceitos ou as variáveis a que se referem”.

Quanto aos procedimentos de coleta de dados foi realizada uma pesquisa de campo, que segundo Marconi e Lakatos (2005, p.186) “é aquela utilizada como o objetivo de conseguir informações e/ou conhecimentos acerca de um problema para o qual se procura uma resposta, ou de uma hipótese, que se queira comprovar, ou ainda, descobrir novos fenômenos ou as relações entre eles”.

Foi utilizado um questionário para coleta de dados. O questionário, segundo Lakatos e Marconi (2005, p.201):

É constituído por uma série ordenada de perguntas, que devem ser respondidas por escrito e sem a presença do entrevistado. Junto com o questionário deve-se enviar uma nota ou carta explicando a natureza da pesquisa, sua importância e a necessidade de obter respostas, tentando despertar o interesse do receptor, no sentido de que ele preencha e devolva o questionário dentro de um prazo razoável.

O questionário (Anexo I) foi composto de 69 perguntas abertas, onde o respondente poderia elaborar respostas mais precisas e completas o que possibilitou os resultados deste estudo.

Para a interpretação dos dados desta pesquisa foi utilizado o método qualitativo porque está orientado para a análise de casos concretos, em sua particularidade temporal e local, partindo das expressões e atividades das pessoas em seus contextos locais. O método qualitativo permite melhor obtenção de informação para elucidar o objeto do estudo e elaborar construtos a respeito do assunto em vigor. É um método em que os campos de estudo não são situações artificiais em laboratório, mas sim práticas e interações dos sujeitos na vida cotidiana (FLICK, 2004).

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

3

3.1 CONSULTORIA

As atividades de consultoria são encaradas como ações estratégicas que permitem aos gestores visualizarem caminhos que os levem a administrar suas áreas de trabalho de forma

mais eficaz.

A consultoria visa investigar, identificar, estudar e solucionar problemas de organizações, sejam gerais ou parciais, de estrutura, funcionamento e administração, de empresas privadas e estatais, com a indicação de métodos e soluções a serem adotados, criando condições para a implantação nas organizações assessoradas. (INSTITUTO BRASILEIRO DOS CONSULTORES DE ORGANIZAÇÃO, 2009).

3.1.2 Consultoria Interna

A Consultoria Interna de Recursos Humanos é uma maneira encontrada para buscar mais agilidade nos processos de Gestão de Pessoas, diante da visão fracionada e setorial das organizações. “É realizada por um consultor que trabalha ativamente dentro da organização e está inserido em sua cultura e valores organizacionais” (MARUJO; MOURA; SILVA; THIVES JUNIOR; FAISSAL, 2022, p. 35). Ainda, segundo os mesmos autores, por estar presente diariamente dentro da empresa, é um profissional que conhece a fundo as necessidades, processos internos e funcionários atuantes de cada departamento (MARUJO; MOURA; SILVA; THIVES JUNIOR; FAISSAL, 2022). Com uma visão sistêmica, a consultoria interna atua em mudanças culturais, estruturais, tecnológicas, comportamentais e de organização do trabalho. A necessidade de reestruturação e modernização das organizações tem aberto maior espaço para determinados especialistas da própria, como os profissionais da área de Recursos Humanos, caracterizados como Consultores Internos (MANCIA, 1997).

3.1.3 Consultoria Externa

A consultoria externa está relacionada à atuação do consultor, um profissional autônomo que apoia, ajuda e assessoria uma determinada empresa na busca para potencializar a geração de resultados, a fim de melhorá-la por meio de suas capacidades e aumentar seus resultados e lucros (MARUJO; MOURA; THIVES JUNIOR; SILVA; FAISSAL, 2022). A visão crítica de um consultor transforma o modo de enxergar as metas. Para Feitosa (2010), os consultores externos, estão diretamente ligados à cúpula da empresa para o desenvolvimento de projetos, possibilitando uma participação estratégica da consultoria.

Os dois tipos de consultoria possuem vantagens e desvantagens. A Consultoria interna é geralmente mais acessível e pode oferecer uma perspectiva inestimável, já a consultoria externa geralmente oferece conhecimentos especializados e uma perspectiva imparcial.

Os benefícios da consultoria para a organização podem ser propostos por um plano de ação, estratégias e táticas para apoiar o planejamento, estimular a inovação e o pensamento daqueles que compõem a organização, corrigindo os processos que não estão funcionando da maneira que deveriam. Com isso através da consultoria obtém-se uma melhor relação de confiança, rapidez nos resultados, renovação dos conhecimentos, melhoria na tomada de decisão, economia de recursos e melhoria na relação empresa-colaborador.

3.2 ATRAÇÃO E SELEÇÃO

Atração e seleção (A&S) é o nome dado ao subsistema de Recursos Humanos (RH) que tem a função de atrair e escolher as pessoas mais indicadas para trabalhar em uma determinada vaga de uma organização.

Atualmente, quando se fala de atração e seleção, refere-se a uma das mais ricas ferramentas de gestão de pessoas nas organizações. É através deste processo que as organizações estão percebendo a importância das pessoas que a compõem, não como meros funcionários, mas como parceiros (GUIMARÃES; ARIEIRA, 2005 apud BENTO; OLIVEIRA; VIANA; VASSÃO; VIEIRA, 2017).

O selecionador precisará ter domínio muito amplo do ambiente e da cultura da empresa, relacionar-se com todos os setores e assumir riscos; é exatamente em recrutamento e seleção que se localiza agora uma das áreas estratégicas de maior importância para as organizações: o fornecimento dos talentos necessários para a sobrevivência e o crescimento da empresa (FRANCO, 2002, p. 21).

Na sociedade do conhecimento, aumenta a necessidade de requisitos intelectuais e de aplicação do conhecimento. Então, a capacidade de converter informação em conhecimento é vantagem competitiva fundamental. Os profissionais, à medida que colocam suas competências a serviço da organização, geram capital intelectual, o que amplia o valor da atração e da seleção de pessoas, as quais identificam, interna ou externamente, as competências necessárias às estratégias da organização (FAISSAL, 2005).

A seleção de pessoas é uma importante atividade na tomada de decisões das organizações, pois é responsável pela qualidade das pessoas que nela trabalham. (SILVA; MARUJO; MOURA; FAISSAL, 2022).

Os meios usados no processo de seleção deverão considerar as limitações dos portadores, adequando a plena participação desses processos. Procurando sempre adequar os instrumentos necessários para a realização da seleção, de provas de conhecimento e acessibilidade nos locais em que acontecerá a seleção. O bom senso é a principal ferramenta para agir adequadamente na escolha e aplicação de testes psicológicos para a seleção de pessoas com deficiência.

3.3 TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO

O treinamento e o desenvolvimento de pessoas são fundamentais para o desempenho organizacional. Trata-se de um conjunto de procedimentos cujo objetivo é treinar e desenvolver os colaboradores em curto ou longo prazo.

Treinamento é uma ferramenta de aprendizagem utilizada por organizações com o intuito de desenvolver habilidades, conhecimentos, atitudes em seus colaboradores, em um período de curto prazo. Objetivo central é o aprimoramento do profissional para uma atividade específica para resultados imediatos.

Chiavenato (2010, p. 373) ressalta que:

As necessidades de treinamento são as carências de preparo profissional das pessoas. A necessidade de treinamento é uma área de informação ou de habilidades que um indivíduo ou grupo precisa desenvolver para melhorar ou aumentar a sua eficiência, eficácia e produtividade no trabalho.

Desenvolvimento é um conjunto de práticas de aprendizado de longo prazo com a finalidade de melhorar o desempenho pessoal dos colaboradores. O desenvolvimento não possui um começo, meio e fim. Mas, acontece durante toda a jornada do colaborador dentro da organização, e enquanto ele se dedica ao seu aprimoramento pessoal e profissional.

Chiavenato (2010, p. 409), define que “o desenvolvimento de pessoas está mais relacionado com a educação e com a orientação para o futuro do que o treinamento”. O desenvolvimento está mais focalizado no crescimento pessoal do empregado, visando à carreira futura e não apenas o cargo atual.

3.4 PLANOS DE CARGOS, CARREIRAS E SALÁRIOS (PCCS)

Na definição e caracterização do cargo, Maemura e Sala (2015, p. 206) afirmam que “cargo é o papel que o funcionário assume dentro da organização”. Assim, cada cargo possui um valor relativo, correspondente às suas atribuições, responsabilidades, autoridades e conjunto de conhecimento, habilidades e atitudes requeridas no cargo”. Mas quando se trata de cargos é importante pensar em seu processo de modelagem constituída pela descrição e especificação (análise) do cargo. Em suma, são classificadas em 3 passos:

1. Descrição de Cargos: relaciona o que o ocupante faz, como faz, sob quais condições e por que faz. → O que faz; quando faz; como faz, onde faz e por que faz. Focaliza o conteúdo do cargo.
2. Análise de Cargos: detalha o que o cargo exige do seu ocupante em termos de conhecimentos, habilidades e capacidades para desempenhá-lo adequadamente. Focaliza a pessoa, os requisitos físicos e mentais necessários à ocupação do cargo, bem como as responsabilidades que o cargo impõe e as condições em que o trabalho deve ser realizado.
3. Desenho: especifica o conteúdo, métodos de trabalho e relações com os demais cargos. Maneira como cada cargo é estruturado e dimensionado. Apresenta 4 condições básicas: conteúdo do cargo; métodos e processos de trabalho; responsabilidades do cargo; autoridade do cargo (MAEMURA; SALA, 2015, p. 206).

O salário por sua vez, é caracterizado como modalidade de remuneração que em primeira instância, deve ser pautada em princípios de equidade e justiça. Na composição de uma estrutura salarial, alguns elementos norteiam a definição do valor da remuneração, de modo que, a classe salarial se atém principalmente, ao perfil do profissional e a equidade de valores de mercado (MAEMURA; SALA, 2015).

Com o propósito de manter os equilíbrios interno e externo, uma empresa deve ter um criterioso Plano de Cargos e Salários (PCS). Assis (2011, p. 26), afirma que pode ser diversa as possibilidades de ferramentas como: descrição e especificação dos cargos, avaliação ou manual de avaliação dos cargos, pesquisa salarial ou de remuneração, tabelas de classificação dos cargos e escalas ou tabelas salariais.

Dentro desse contexto, muitas são as abordagens e metodologias aplicáveis, conforme as habilidades dos envolvidos, critérios da consultoria, determinação legal ou conforme parâmetros aprovados pela comissão ou conselho interno.

3.5 SAÚDE, QUALIDADE, MEIO AMBIENTE, SEGURANÇA E SUSTENTABILIDADE (SQMSS)

Saúde, Qualidade, Meio Ambiente, Segurança e Sustentabilidade (SQMSS) são princípios indispensáveis para as organizações. Visam a prevenção de riscos e maiores problemas no ambiente organizacional além da utilização dos recursos de forma consciente, por meio de ações, políticas, normas e boas práticas durante a jornada de trabalho dos empregados. Quando são atendidos tendem a melhorar a produtividade, eficiência e otimização da empresa, gerando também qualidade nos resultados.

3.5.1 Saúde

A saúde no trabalho está ligada diretamente às doenças ocupacionais (causadas devido ao ambiente de trabalho) e as doenças profissionais (causadas pelo tipo de trabalho que é feito). Investir em programas de saúde e segurança ocupacional é essencial para a produtividade e o bem-estar da organização e de seus funcionários, podendo minimizar os riscos de acidentes de trabalho e de doenças ocupacionais.

A adoção de um sistema de gestão de saúde e segurança ocupacional (SSO) é fundamental para o estabelecimento das condições necessárias para o desenvolvimento e sustentabilidade organizacional, estando relacionado com o PGR (Programa de Gerenciamento de Riscos) e ao PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde

Ocupacional), integrando e interligando ainda mais as áreas da Engenharia e Medicina Ocupacional.

O objetivo de um sistema de gestão de SSO é fornecer uma estrutura para gerenciar os riscos e oportunidades de SSO. Os objetivos e os resultados pretendidos do sistema de gestão de SSO são prevenir lesões problemas de saúde relacionados ao trabalho para os trabalhadores e proporcionar locais de trabalho seguros e saudáveis consequentemente é extremamente importante para a organização eliminar os perigos e minimizar os riscos de SSO, tomando medidas preventivas e de proteção efetivas (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2018).

3.5.2 Qualidade

A qualidade de vida no trabalho afeta diretamente a saúde do funcionário e consequentemente sua produtividade. Reduz custos para as organizações e maximiza seus lucros de forma sustentável, beneficiando ambas as partes.

Na relação entre trabalho e qualidade de vida estão envolvidas tanto as condições objetivas, associadas às condições de trabalho, quanto às subjetivas, relacionadas à satisfação das necessidades e ao bem-estar individual. Investir em qualidade de vida no trabalho significa, portanto, promover o aumento quantitativo e qualitativo da produtividade com um grau de desenvolvimento sustentável, conciliando as chances de sobrevivência da organização com o atendimento das necessidades pessoais de seus colaboradores (GERHEIM; HILDENBRAND, 2018, p. 15).

A implementação de um programa de qualidade de vida no trabalho (QVT) ocasiona diversos benefícios para as organizações e seus colaboradores como a diminuição da rotatividade, absenteísmo entre outros, fatores estes, essenciais para o bom funcionamento das empresas. Os empregados sentem-se incentivados a adotarem hábitos de vida mais saudáveis, proporcionando-lhes melhorias na vida pessoal e profissional.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) definiu qualidade de vida como sendo a “percepção do indivíduo [acerca] de sua posição na vida, no contexto da cultura e sistema de valores nos quais ele vive, e em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações”. (FLECK, 2000, p. 34 apud GERHEIN; HILDENBRAND, 2018, p. 13).

O índice QVT que mede a satisfação do empregado no meio laboral pode ser aferido a partir de diversos componentes: níveis de saúde e bem-estar, ambiente físico, interação social, crescimento pessoal, desenvolvimento profissional etc.

3.5.3 Meio Ambiente

As organizações preocupadas com o meio ambiente adquirem uma enorme vantagem competitiva no mercado, adotando práticas sustentáveis como a redução dos recursos naturais, programas de reciclagem e a diminuição de emissão de poluentes. Mostram comprometimento e atribuições não somente com seus empregados como também com toda sociedade de modo geral. Agregando maior valor à sua imagem tendem a captar um público cada vez maior.

As instituições cabe agir com responsabilidade socioambiental, principalmente, no que diz respeito à extração de matérias-primas necessárias ao seu funcionamento visando o desenvolvimento sustentável de acordo com a Constituição em prol do bem-estar comum.

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-

se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações (MANUAL DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO, 2017, p. 42).

A política de gestão ambiental é fundamental para a evolução das organizações, por meio dela, as empresas têm possibilidades de desenvolverem práticas sustentáveis em seus negócios, produtos e serviços. De acordo com Marujo e Pandoff (2022, p. 138):

A ISO 14001 é uma ferramenta capaz de contribuir com o empreendimento de uma política ambiental possível de respeitar os variados setores das organizações, assim, logo trazendo para a empresa algumas vantagens administrativas, como customização e otimização de processos, custo-benefício aliado à qualidade de vida dos empregados e da sociedade como um todo.

3.5.4 Segurança

A segurança do trabalho pode ser definida como um conjunto de medidas que visam prevenir doenças e acidentes decorrentes do ambiente de trabalho no intuito de proteger a saúde física e psicológica dos trabalhadores reduzindo os riscos de acidentes e doenças ocupacionais para que as tarefas laborais sejam realizadas da melhor forma possível.

A Segurança do Trabalho é definida por normas e leis. No Brasil, a Legislação de Segurança do Trabalho compõe-se de Normas Regulamentadoras, leis complementares, como portarias e decretos, e também as convenções internacionais da Organização Internacional do Trabalho, ratificadas pelo Brasil. Constituir a equipe de Segurança do Trabalho é exigido por lei. (SILVA; MOURA; PANDEFF, 2022, p. 55).

3.5.5 Sustentabilidade

Sustentabilidade é um conceito relacionado ao desenvolvimento sustentável. Trata-se de um empreendimento estratégico global/local possível de ser desenvolvido, necessário e simultaneamente, fundamentado nas dimensões da sustentabilidade: política, social, econômica, ambiental e cultural (MARUJO, 2017, p. 20).

Manter o equilíbrio das dimensões sustentáveis através de empresas economicamente viáveis que proporcionam condições de trabalho aos seus empregados, levar em consideração a utilização consciente dos recursos ambientais, otimizar os processos produtivos e satisfazer a demanda existente na sociedade é estar certamente conectado ao conceito de sustentabilidade.

4 RESULTADOS E ANÁLISES

4.1 A EMPRESA

O gestor que respondeu ao questionário é formado em Administração de Empresas e possui MBA em logística empresarial e atua há 18 anos na empresa e gerencia o Centro de Distribuição Domiciliar de Madureira. A empresa pesquisada existe há 50 (cinquenta) anos, sendo essa uma organização ligada ao setor de logística. A empresa possui aproximadamente 100.000 (cem mil) funcionários e a unidade pesquisada tem 56 empregados.

Segundo o gestor, a empresa possui vagas reservadas para deficientes assim como sistema de cotas para minorias. Seu organograma é composto por Presidência, Vice-

presidências, diretoria, Superintendências estaduais, Gerências, Gerências de área e Unidades operacionais.

Apresenta como Missão: conectar pessoas, instituições e negócios por meio de soluções de comunicação e logísticas acessíveis, confiáveis e competitivas. Visão: ser uma plataforma física e digital integrada, de excelência, para o fornecimento de soluções de comunicação e logísticas. Valores: Integridade, Respeito às pessoas, Responsabilidade e compromisso com o resultado, Orgulho, Orientação ao futuro, Adaptabilidade, Aprendizagem contínua, Integração, Centralidade do Cliente. A empresa possui um manual de boas práticas e conduta ética.

4.2 DISCUSSÃO E ANÁLISES

4.2.1 Atração e Seleção

De acordo com o respondente, a empresa apresenta um programa de integração estruturado e definido, sendo realizadas ações de integração com palestras, show de música e apresentações do coral da própria empresa. A atração é realizada pela própria empresa por meio de concurso público. Para divulgação do processo de atração, a empresa utiliza mídias sociais, meios de comunicação formais e Diário Oficial e, em relação aos cargos estratégicos, estes são providos através de indicações e seleções internas.

O processo de seleção é composto por quatro etapas: inscrição do candidato, aplicação de prova de conhecimentos, teste físico (cargos operacionais) e exames médicos. Todo o certame é de responsabilidade de uma banca licenciada para a aplicação do concurso público, não havendo a prática de feedback para os candidatos não aprovados e não conta com banco de dados de currículos, havendo divulgação das vagas através de editais.

4.2.3 Treinamento e Desenvolvimento

A empresa possui um programa estruturado de treinamento: um departamento e uma plataforma online com diversos cursos. Sendo estes métodos precedidos pelo Levantamento das Necessidades de Treinamento, acredita ser importante desenvolver os colaboradores de forma a capacitá-los a longo prazo. Os cursos ofertados pela organização fazem parte também de um programa de Desenvolvimento pensado de forma a possibilitar a ascensão profissional na carreira.

A possibilidade de os funcionários serem promovidos para cargos de gestão, coordenação ou direção ocorre por meio de alguns critérios que contemplam a ascensão na carreira como tempo de empresa, experiência na área pretendida, formação, cursos realizados. Após a realização do programa de treinamento utiliza-se da autoavaliação e da avaliação de reação obtendo resultados, segundo o gestor, satisfatórios. O programa de treinamento mais utilizado ou demandado pela organização e/ou empregados são os cursos online, porém a empresa não conta mais com um sistema de multiplicador.

Ainda de acordo com o respondente há um orçamento destinado para a área de treinamento. Os dados e informações sobre os resultados do processo de treinamento são apresentados em relatórios para a diretoria. A empresa busca investir na educação dos colaboradores acreditando que Desenvolvimento e Educação proporcionadas aos funcionários tornaria a empresa mais eficiente e competitiva. Sendo assim, os processos de Treinamento, Desenvolvimentos e Educação são oferecidos a todas as áreas, setores e empregados.

4.2.4 Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS)

De acordo com o respondente a empresa possui um plano de cargo, carreira e salários, sendo justo em seus benefícios, salários e incentivos oferecidos pela instituição, considerando estar equilibrado ao comparar com outras organizações do mesmo segmento. Porém, ainda há

uma insatisfação referente a este subsistema, mas na organização o tema faz parte da mesa de negociações entre o sindicato e diretoria.

Dentro da empresa não há fatos que comprovem que exista colaboradores sendo beneficiados por “coleguismo”. O gestor acredita que um plano de PCCS efetivamente implantado propicia um melhor comprometimento do funcionário, pois quando um trabalhador sabe das reais possibilidades de promoção, ele se engajará mais no desenvolvimento da empresa.

4.2.5 Saúde, Qualidade, Meio Ambiente, Segurança e Sustentabilidade (SQMSS)

A organização tem um sistema de especialistas em engenharia de segurança e em medicina do trabalho (SESMT), sendo composto por médicos e enfermeiros do trabalho, além de profissionais de segurança do trabalho.

Existe uma Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) constituída por presidente que é eleito através dos empregados, o suplente e o supervisor representante indicado da empresa. Os membros dispuseram de treinamento presencial e curso online, com temas abordados sobre os conceitos da CIPA, segurança do trabalho e primeiros socorros.

Em algumas unidades possuem Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho (SIPAT) com temas pautados em geral sobre saúde do trabalhador sendo registrado em ATA pela CIPA e os funcionários aderem a este evento em termo de participação, além de oferecer treinamento de Normas Regulamentadoras (NRs) aos empregados que está incluído juntamente do comitê.

Através dos exames periódicos e da atuação da CIPA no monitoramento do índice de acidente do trabalho, que atualmente só ocorreu três dentro da atual gestão, demonstrando baixo índice de acidente ou doença ocupacional na empresa (Doença física e psicológica), além de existir um programa de ação social, contribuindo para promover a saúde e a integridade física de seus funcionários. Por meio da emissão de ASO (Atestado de Saúde Ocupacional) a empresa faz um levantamento a respeito da saúde física e mental do trabalhador, sendo incomum eles apresentarem doenças como: LER (Lesão por esforços repetitivos), DORT (Doença Osteomuscular Relacionada ao Trabalho), ansiedade ou depressão, mas, quando identificados os sintomas o profissional tem acompanhamento médico e psicológico através do SESMT e do serviço social.

Pensando neste período de pandemia mundial do novo COVID19, a CIPA (empresa) já realizou um plano de ação para a volta dos funcionários e adotou o sistema Home Office, além de acompanhar eles na questão da saúde física e psicológica durante sua volta e após o fim do período de isolamento social. A organização também tem feito pesquisa de clima organizacional que possa mensurar a qualidade de vida do funcionário dentro da empresa.

A instituição possui programas de prevenção de riscos ambientais (PPRA) e controle dos EPI's (são todos aqueles equipamentos, dispositivos ou produtos, de uso individual) por meio de pautas de suprimento e do programa *webson*, que controla a distribuição, os gestores ficam encarregados de fazer o acompanhamento do uso desses equipamentos. Porém, não há um treinamento para os funcionários para utilização dos EPI's. A empresa estabelece normas para segurança em instalações e serviços em eletricidade e se preocupa com a questão ergonômica dos funcionários, por meio do fornecimento de equipamentos de carga e descarga, através da orientação e cobrança dos manuais.

De acordo com o respondente do questionário, a empresa não estabelece medidas de prevenção de segurança e higiene do trabalho na instalação, operação e manutenção de máquinas e equipamentos, não há um programa sistemático de combate ao acidente de trabalho visando à prevenção, também não possui controle de resíduos realizado sistematicamente e coleta seletiva de lixo.

5 CONCLUSÃO

Esta pesquisa teve como objetivo geral investigar a funcionalidade e aplicabilidade dos fatores que podem contribuir para a qualidade de vida no trabalho de uma empresa pública e como eles agregam ao desenvolvimento sustentável organizacional. A questão problematizadora dessa investigação consiste na seguinte interrogação: Como são gerenciados os fatores que contribuem com a qualidade de vida no trabalho de uma empresa pública?

No que se refere ao objetivo apontado, os subsistemas de gestão de Recursos Humanos são indispensáveis para o desenvolvimento das organizações e a consultoria externa é um recurso de extrema importância para melhorar a qualidade de vida no trabalho dos funcionários e contribuir para o alcance dos objetivos da organização, incluindo o desenvolvimento sustentável.

A pesquisa propõe a análise dos processos de Atração e Seleção, Treinamento e Desenvolvimento, Plano de Cargos, Carreiras e Salários, Saúde, Qualidade, Meio Ambiente, Segurança e Sustentabilidade sob a ótica de uma consultoria externa. Além disso, busca apresentar a importância da consultoria na área de Recursos Humanos e a aplicação do SQMSS na organização, contribuindo para valorizar o colaborador e a gestão de Recursos Humanos como um todo.

Sobre o Processo de Atração e Seleção (A&S) da empresa investigada, apresenta uma estrutura sólida, mas ainda há falhas na questão do feedback para os colaboradores que não são aprovados no concurso. O Treinamento e Desenvolvimento (T&D) são eficazes, não apresentando necessidade de mudança. O Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS), mesmo a empresa possuindo um sistema de benefícios justo, ainda há insatisfação referente a esse subsistema, mas a empresa já busca mudar esse cenário.

Apesar de obter ações voltadas para a qualidade de vida no trabalho dos colaboradores, a empresa apresentada precisa envidar melhorias no quesito de Saúde, Qualidade, Meio ambiente, Segurança e Sustentabilidade, pois a falta de treinamento para o uso dos EPIs pode ocasionar um impasse para a organização. Além disso, a falta de um programa sistemático de combate ao acidente de trabalho e de medidas para a prevenção e segurança e higiene do trabalho na instalação e a falta de operação e manutenção de máquinas e equipamentos também precisam ser analisadas pela empresa.

Conclui-se que os subsistemas apresentados nesta pesquisa, é relevante na Gestão de Recursos Humanos e certamente a Consultoria Externa contribui para uma gestão de pessoas mais justa, contribuindo para uma melhor qualidade de vida no trabalho dos colaboradores que integram uma empresa pública.

Também se espera que essa pesquisa possa contribuir de alguma forma para que ocorra melhorias na qualidade de vida dos funcionários desta empresa pública e das demais empresas.

6 RECOMENDAÇÕES

Por meio dos dados coletados, na empresa investigada, a equipe de consultoria externa toma sua decisão baseada no cumprimento das Normas Regulamentadoras (NRs) do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Assim, sugere-se as seguintes ações:

- A substituição do PPRA, devendo ser promovida a migração para o Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), sendo este um plano de ação criado para prevenir riscos ocupacionais que ocasionam possíveis acidentes que possam acontecer no ambiente de trabalho;
- Realizar a implementação da SIPAT, na unidade de Madureira, atendendo a uma obrigação legal da NR-5 fazendo com que a CIPA em conjunto com o SESMT cumpra com seu dever e, assim, promover conhecimento e conscientizar os funcionários sobre aspectos de saúde e segurança e prevenção de acidentes no local de trabalho;

- Atender a NR-6 que prevê a obrigatoriedade da realização do treinamento para os funcionários que utilizem qualquer tipo de EPI, no intuito de capacitá-los e orientá-los quanto à necessidade e uso correto dos equipamentos, visando garantir a segurança e integridade física dos empregados. Sendo o empregador responsável por este plano de ação;
- Adotar a coleta seletiva de lixo e implantar um programa de controle de resíduos onde se deve fazer a instalação de recipientes adequados para a separação dos resíduos, incluir a identificação dos tipos de resíduos gerados, sua classificação, transporte e destinação final por meio de parcerias com empresas do setor de coleta. Além de um acompanhamento da execução dos métodos de segurança e higiene, para assegurar que a empresa esteja em conformidade com as normas e regulamentações vigentes.

Todas as medidas devem ser focadas na proteção dos empregados, prevenção de acidentes e doenças ocupacionais. Devendo ainda, a Gestão de Recursos Humanos passar por orientação sobre a aplicação das Normas e a capacitação de seus colaboradores no que corrobora com o alcance do desenvolvimento organizacional sustentável.

REFERÊNCIA

ASSIS, M. T., **Gestão de programas de remuneração: conceitos, aplicações e reflexões - visão generalista dos programas de remuneração**. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2011.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ISO 45001: sistema de saúde e segurança ocupacional: Requisitos com orientação para uso**. Rio de Janeiro: 2018.

BENTO, Bruna Pimenta; OLIVEIRA, Daniele Silva de; Viana, Leandro Machado; VASSÃO, Cláudia de MOURA; VIEIRA, Edson Oliveira. A importância de um bom processo de atração e seleção. **Revista eletrônica de divulgação científica da Faculdade Dom Domênico**. 10. ed. set. de 2017. ISSN: 21774641.

CHIAVENATO, Idalberto. **Gestão de pessoas**. 3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010.

FRANCO, Simon. Recrutamento e seleção: A hora da verdade. In: BOOG, G.; GRAMIGNA, Maria R. **Modelo de competências e gestão dos talentos**. São Paulo: Makron Books, 2002.

FEITOSA, M. G. G. **Consultoria Organizacional**. 1. ed. São Paulo: Atlas, 2010.

FLICK, U. **Uma Introdução à Pesquisa Qualitativa**. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2004.

GERHEIN, Marcia Souza; HILDENBRAND, Lucí. Qualidade de vida no trabalho. In: ELLIOT, Lígia Gomes; LEITE, Lígia Silva (org.). **Qualidade de vida no trabalho: reflexões e contribuições de um estudo avaliativo com professores de língua inglesa**. Rio de Janeiro: Multifoco, 2018. 13-20.

INSTITUTO BRASILEIRO DE CONSULTORES DE ORGANIZAÇÃO. **Conceito**. 2009. Disponível em: <http://ibco.org.br/conceito/>. Acesso em: 14 de jun. de 2023.

LAKATOS, E.M.; MARCONI, M. A. **Fundamentos de metodologia científica**. 6 ed. São Paulo: Atlas, 2005.

MAEMURA, M.; SALA, O. **Gestão integrada de RH**. Rio de Janeiro: SESES, 2015.

MANCIA, L. T. S. **Os desafios do modelo de Consultoria Interna: uma experiência gaúcha. Porto Alegre.** 1997. 184 f. Dissertação (Mestrado em Administração). Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Disponível em: <http://www.bibliotecadigital.ufrgs.br/da.php?nrb=000098516&loc=2006&l=a6594432a6dd346c>. Acesso em: 14 de jun. de 2023.

MANUAL DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO. **NRs principais legislações trabalhistas aplicáveis à área de segurança do trabalho.** São Caetano do Sul: Difusão Editora, 2017. (Série segurança e saúde no trabalho) [livro eletrônico].

MARUJO, Marcelo Pereira. **Recursos Humanos e Sustentabilidade:** reflexões. São Paulo: PerSe, 2017

MARUJO, Marcelo Pereira; PANDEFF, Pando Angeloff. Gestão ambiental e sustentabilidade. In: MARUJO, Marcelo Pereira (org.). **Recursos Humanos:** consultoria. 4. ed. rev. e ampl. Rio de Janeiro: Programa Editorial Faculdade Cesgranrio, 2022. cap. 4, p. 108-150.

MARUJO, Marcelo Pereira; MOURA, Claudio Burlas de; SILVA, Cátia Regina França de S. Gaião e, THIVES JUNIOR, Juarez Jonas; Faissal, Reinaldo. Consultoria. In: MARUJO, Marcelo Pereira (org.). **Recursos Humanos:** consultoria. 4. ed. rev. e ampl. Rio de Janeiro: Programa Editorial Faculdade Cesgranrio, 2022. cap. 1, p. 17-53.

SAMPIERI, Roberto Hernández; COLLADO, Carlos Fernández; LUCIO, Mariádel Pilar Baptista. **Metodologia de pesquisa.** 5. ed. Porto Alegre: Penso, 2013.

SILVA, Cátia Regina F. de S. Gaião e; MOURA, Claudio Burlas de PANDEFF, Pando Angeloff. Segurança, qualidade e saúde. In: MARUJO, Marcelo Pereira (org.). **Recursos Humanos:** consultoria. 4 ed. rev. e ampl. Rio de Janeiro: Programa Editorial Faculdade Cesgranrio. 2022. cap. 2, p. 53-91.

SILVA, Cátia Regina F. de S. Gaião e; MARUJO, Marcelo Pereira; MOURA, Claudio Burlas de; Faissal, Reinaldo. Recrutamento e seleção. In: MARUJO, Marcelo Pereira (org.). **Recursos Humanos:** atração e desenvolvimento. 4. ed. ver. e ampl. Rio de Janeiro: Programa Editorial Faculdade Cesgranrio, 2022. cap. 1, p. 18-59.

ANALYSIS OF EMPLOYEES' QUALITY OF LIFE FROM A PUBLIC COMPANY

ABSTRACT

The present study aims to investigate the subsystems of Attraction and Selection (A&S), Training and Development (T&D), Job, Career and Salary Plan (PCCS), Health, Quality, Environment, Safety and Sustainability (SQMSS) and elucidate the functionality and applicability of factors that may contribute to Quality of Life at Work (QWL), based on the focus of an external consultancy carried out in a Public Logistics Company. The research problem consists of investigating how the factors that contribute to the quality of life at work in a public company are managed. The methodology used was descriptive, for data collection a questionnaire was used. Data interpretation was qualitative. The conclusion found is that the subsystems presented in this research are important in Human Resources management and the benefits of Consulting for the organization can be proposed by an action plan, strategies and tactics to support planning, stimulate innovation and thinking of those who make up the organization, correcting processes that are not working the way they should. It also contributes to clearer and fairer people management and can also improve the Quality of Working Life of public company employees, making it more competitive in the market, in addition to contributing to the development and sustainability of the organization.

Keywords: *Quality of Life. Human resource Management. Public company. Organizational Sustainability.*

ANÁLISIS DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS EMPLEADOS DE UNA EMPRESA PÚBLICA

RESUMEN

El presente estudio tiene como objetivo investigar los subsistemas de Atracción y Selección (A&S), Capacitación y Desarrollo (T&D), Plan de Trabajo, Carrera y Salario (PCCS), Salud, Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Sostenibilidad (SQMSS) y dilucidar la funcionalidad y Aplicabilidad de factores que pueden contribuir a la Calidad de Vida en el Trabajo (CVL), a partir del enfoque de una consultoría externa realizada en una Empresa Pública de Logística. El problema de investigación consiste en investigar cómo se gestionan los factores que contribuyen a la calidad de vida en el trabajo en una empresa pública. La metodología utilizada fue descriptiva, para la recolección de datos se utilizó un cuestionario. La interpretación de los datos fue cualitativa. La conclusión encontrada es que los subsistemas presentados en esta investigación son importantes en la gestión de Recursos Humanos y los beneficios de la Consultoría para la organización se pueden proponer mediante un plan de acción, estrategias y tácticas que apoyen la planificación, estimulen la innovación y el pensamiento de quienes conforman la organización. organización, corrigiendo procesos que no están funcionando como deberían. También contribuye a una gestión más clara y justa de las personas y también puede mejorar la Calidad de Vida Laboral de los empleados de la empresa pública, haciéndola más competitiva en el mercado, además de contribuir al desarrollo y sostenibilidad de la organización.

Palabras clave: *Calidad de Vida. Gestión de recursos humanos. Compañía publica. Sostenibilidad Organizacional.*

Informações dos Autores

Claudio Burlas de Moura

Mestre e Doutor em Psicologia
Docente da Faculdade Cesgranrio
Avaliador do MEC/INEP
Instituição de Origem: Faculdade Cesgranrio
E-mail: claudioburlas@gmail.com
ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5928-2418>

Mariana Gonçalves Santos

Graduada em Gestão de Recursos Humanos
Instituição de Origem: Faculdade Cesgranrio
E-mail: marianagoncalvesdossantos3@gmail.com
ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1274-5619>

Pedro Henrique Santos Silva

Graduado em Gestão de Recursos Humanos
Instituição de Origem: Faculdade Cesgranrio
E-mail: pedro.henrique.rj@outlook.com
ORCID: <https://orcid.org/0009-0005-7325-9245>

Rodrigo Cesar Sabaraense Borja

Graduado em Gestão de Recursos Humanos
Instituição de Origem: Faculdade Cesgranrio
E-mail: rodrigoborja@bol.com.br
ORCID: <https://orcid.org/0009-0008-4629-0476>